

GAPNING MODALLIKKA KO'RA TURLARI

Yulduz Shahobovna Rahmatova

Buxoro viloyati G'ijduvon tumani 60-IDUM Ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7185644>

Annotatsiya. O'zbek tilida gaplar modallikka ko'ra ikki guruhga ajratiladi: tasdiq va inkor gaplar. Shu bilan birga, tasdiq va inkor gaplarni gapning modallikka ko'ra turlari emas, balki kommunikativ turlardan biri – darak gapning shakllari deb qarash holatlari ham mavjud. Tilshunoslikda tasdiq va inkorlar – gapning subyektiv modalligi deb qaraladi.

Kalit so'zlar: modallik, gap, tasdiq va inkor gaplar, obyekt va subyekt masalasi, kommunikativ tur.

Ma'lumki, darak gaplar biror fikr to'g'risida xabar berishdan tashqari, turli modal ottenkalarini ham bildiradi. Darak gaplarni o'rganib, tahlil qilganimizda, ularning leksik grammatik ifodalanishi so'zlovchining aytilayotgan fikriga bo'lgan munosabati, ya'ni ishonch, tasdiq, inkor, shubha, istak, orzu va boshqalarni anglatishini mushohada qildik. O'zbek tilida tasdiqni ifodalash uchun turli leksik, grammatik hamda intonatsion vositalar mavjud. Bu vositalar darak gaplarda tasdiq, ishonch, ma'qullash ottenkalarini beradi. Bunday vositalarga quyidagilar kiradi:

- 1) leksik usul – modal so'zlar va modal so'zlarning vazifasini bajaruvchi hamda tasdiqni ifodalovchi so'zlar orqali;
- 2) morfologik usul – fe'l mayllari modallik yuklamasi orqali;
- 3) sintaktik usul – so'z tartibi, so'z birikmalari, intonatsiya orqali.

Bu vositalarning hammasi tasdiqni bildiruvchi darak gaplarda ishtirok qiladi: ba'zi darak gaplarda modal so'zlar ishtirok etsa, ba'zilarida fe'l mayllari qatnashishi yoki ularning har ikkovi ham mavjud bo'lishi mumkin. Lekin darak gapning o'ziga xos intonatsiyasi bo'lishi shart. Bu narsa shuni ko'rsatadiki, modallikning ifodalanishi faqat leksik yoki morfologik hodisagina bo'lib qolmasdan, u sintaktik hodisa hamdir, chunki u gapning strukturasi va mazmuni bilan aniqlanadi. Tasdiq bildiruvchi bir guruh modal so'zlar, modallik vazifasini bajaruvchi so'zlar bevosita gapda modallik ma'nosini bildiradi, ikkinchi bir guruh modal so'zlar har xil so'z turkumlaridan ifodalanib, gap tuzilishida modallik vazifasini o'taydi. Masalan:

1. Rosti, dunyoga qaydan kelganimizu qayonga ketayotganimizdan ham ko'ra boshqa, nima desamikan, yoqimli bir mavzuda ko'proq gaplashgimiz kelardi....(U.Hamdani "Yo'l").

2. Yo'q, senga emas, senga achinganim qadar o'zimga ham xo'rlikim kelgandi....(U.Hamdani "Azizim, daraxt").

3.Xullas, mehnatim samarasi uzoq kuttirmadi: bir necha hafta o'tar-o'tmas yo'g'on bilakdek keladigan tanang ostidan kurtak-lar unib chiqdi. (U.Hamdam "Azizim, daraxt").

Birinchi misolda modallik ma'nosini bildiruvchi so'z sifatdan, ikkinchi misolda modal so'zdan, uchinchi misolda sondan foydalanilgan.

Ba'zan aytuvchi o'z so'zini tasdiqlash uchun, ba'zan esa tinglovchi o'z javobini tasdiqlash, ma'qullash uchun ko'pgina modal kategoriyalarni qo'llaydi. Binobarin, hamrohining zanjir avvalida aytgan gapi zanjirning keyingi xalqalarida aytganlari bilan uzviylik kasb etar edikim, bu jihat boshqa ko'pchilik shoirlarda ham, olimlarda ham yo'q edi. SHunisi bilan u menga yoqardi. Binobarin, unga ishonib suyanish mumkin edi.(U.Hamdam "Yo'l").

Birinchi misolda aytuvchi o'z fikrini tasdiqlash uchun «binobarin» modal so'zini ishlatadi, keyingi misolda tasdiq bildiruvchi «ha» so'zi esa aytuvchining so'rog'iga tinglovchining roziligini bildirgan so'z-gapdir.

Tasdiqni bildiruvchi quyidagi modal so'zlar o'zbek tilida ko'proq qo'llanadi: darhaqiqat, haqiqatan, albatta, shubhasiz, so'zsiz, xo'p, mayli. S.Saidov «Hozirgi zamon o'zbek tilidagi modal so'zlarning klassifikatsiyasi masalasiga doir» maqolasida shularga qo'shimcha qilib, shaksiz, so'zsiz, tabiiy, tabiiyki, bilan, filhaqiqat so'zlarini keltiradi¹. Ma'lumki, bu so'zlarning ko'pi arab-fors tillaridan o'tib, o'zbek tilida mustahkam o'rin olgan. Bu so'zlar ba'zi bir fonetik o'zgarishlar bilan tasdiq ma'nosida qo'llaniladi. Solishtiring, darhaqiqat-haqiqatdan ham kabi. «Albatta» so'zi yozuvda tilli belgilari bilan ajratilgan holda qo'llanilganida butun gapga tegishli bo'lib, oddiy tasdiqni, ajratilmaganda qat'iy tasdiqni ifodalaydi va pauzasiz kuchli intonatsiya bilan aytilib, ravishlardan fe'l-kesimga erishadi. Masalan: Albatta bilasan-da! (O'.Hoshimov). Fikrning modalligini xabarga bo'lgan emotsionallik munosabatinigina emas, balki tasdiqning haqiqat ekanligiga aniq baho beradi. Bunday so'zlar guruhi murakkab va xilma-xil bo'lib, ular bir-biridan aniqlikning darajasidagi nozik farqlarini bildiradi.

To'g'ri, rost, durust, ma'qul, yaxshi, mayli, xo'p so'zlari darak gaplar orasida kelib, aytuvchining fikrini tinglovchining ma'qullashini bildiradi. Misol uchun: Ha-ha, men tanangning chor tomonida omon saqlab qolganim shoxlar nafaqat quyuq soya berdi. (U.Hamdam "Azizim, daraxt"). To'g'ri, o'shanda ham botinimga quloq tutsam, umumiy manzara ahvolidan menga xabar kelar edi. (U.Hamdam "Yo'l"). Bundan tashqari xuddi shunday (sifat +olmosh) so'zi ham darak gap tarkibida qatnashganida gapni tasdiq shaklini hosil qiladi. Xuddi shunday, men avvaliga old, yon va orqa safdagilarni bir xil ko'rdim, o'xshash bildim. (U.Hamdam "Yo'l").

Ana, mana, shu, bu, o'sha, bunday kabi ko'rsatish olmoshlari ham darak gapga tasdiq ottenkasini beradi. 1. Mana, misol uchun, to'liqindan bir parcha ajralib chiqibdiyu allaqanday maxluq qiyofasiga kiribdi va men unga baliq deb nom beribman. 2. Taqdir yorlaqab, uni topsam, dar-yodek oqib borayotgan mana shu odamlar nahriga birpasda qo'shilib olaman. Buni bilib turibman. Keyin... keyin men o'z yo'limda davom etaman. (U.Hamdam "Yo'l").

A. Nurmaxanovning fikricha, masalan, demak, zotan, xullas, natijada, qisqasi, umuman, ma'lumki, shuningdek modal so'zlari umumlashgan tasdiqni bildirishda qo'llanadi. Bunday modal so'zlar aytiladigan fikr so'zlovchi va tinglovchiga aniq bo'lgan vaqtda qo'llaniladi. 2 Biroq kuzatishlar natijasida shu narsa ma'lum bo'ldiki, bu so'zlar inkor gap tarkibida ham qo'llanishi mumkin. Solishtiring: Zotan, u yerda hali-hanuz ana shu ilk hodisaga o'xshabroq ketadigan portlashlar yuz berib turadi. (U.Hamdam "Yo'l"). Xullas, men qaydadir, uzoq-uzoqlarda uchib yurgan ekanman. Aslida, uzoqlik shu tobda turgan joyimga nisbatandir, chunki o'sha joyda ekanman, o'zimni uzoqda deb bilmas edim-da. (U.Hamdam "Yo'l"). Yuqorida aytib o'tganimizdek, tasdiqni bildiruvchi darak gaplarda modal so'zlar bilan bir qatorda, fe'l mayllari, asosan aniqlik mayli ishtirok etadi. Ba'zan fe'l mayllari tasdiqni, ma'qullashga ishoni bildiriladi. Bundan ko'rinadiki, fe'l mayllarining o'zi ham modallik xususiyatlariga ega. Shu bilan birga ba'zi bir fe'llarning semantikasi ham tasdiqni bildiradi: Oldinda esa ummon bor emish. Tavba, bu bilgi qayerdan kela qoldiykan? O'zim ham bilmayman. Ammo u bor emish. (U.Hamdam "Yo'l").

Yuqoridagi fikrlardan tashqari kuzatishlarimiz shundan dalolat bermoqdaki, ko'pgina xalqlarda sukut bir-biriga yaqin kommunikativ mazmun ifoda etadi. Jumladan, o'zbek xalqining «Sukut-alomati rizo», degan gapi ruslarning «Molchaniye-znak soglasil» degan gapi bilan mos keladi. Sukutning haqiqiy kommunikativ mazmuni kommunikativ akt jarayonida oydinlashadi. S. Mo'minovning aytgan fikrida buni ko'rishimiz mumkin: Uta serqirra va murakkab jarayon bo'lgan kommunikatsiyada hatto sukut ham noverbal informatsiya vositasi, uslubiy figura sifatida ishtirok etadi va situativ, ijtimoiy hamda psixologik omillar bilan bog'liq holda o'ziga xos kommunikativ mazmun ifodalaydi. Albatta, sukut so'z yoki gaplardan farq qilib, kommunikativ aktdan tashqarida (masalan, uyqu, yolg'izlik va shu kabi holatlarda) kommunikativ mazmun ifoda etmasligi mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Mo'minov S. Sukut va kommunikativ mazmun. O'zbek tili va adabiyoti jurnali. 1998 yil. №-1. 69-b.
2. Колесов В.В. Философия русского слова. – СПб.: ЮНА, 2002. – 444 с.

3. Yarashova N. J. The lights of jewels of turkic language in the works of Alisher Navoi //Theoretical & Applied science Учредители: Теоретическая и прикладная наука.-2021. – 2021. – Т. 9. – С. 659-661.
4. Jumayevna Y. N. Linguo culture logical features of metaphors in children's literature (On the example of khudayberdi tokhtabayev's creative work) //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2019. – Т. 9. – №. 4. – С. 139-145.
5. Jumaevna Y. N. Occupation of the child's personal mental status in dialogual speech //Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). – 2020. – Т. 9. – №. 5. – С. 405-408.
6. Jumaevna N. Y. Development of linguocreative abilities in children's speech //Modern Journal of Social Sciences and Humanities. – 2022. – Т. 3. – С. 5-8.
7. Norboevna Y. R., Jumaevna Y. N. Pleonastic Application Of Synonyms In Alisher Navoi's Works //Psychology and Education Journal. – 2021. – Т. 58. – №. 1. – С. 10-17.
8. Jumaevna N. Y. Psychological Characteristics of Preschool Children. – 2022.
9. Jumaevna N. Y. Metaphor in children's prose as a linguoculturological phenomenon //Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 18-22.
10. Yusubova R. N. Lingupoetical possibilities of coloring lexemals synonymy against language preferences //湖南大学学报 (自然科学版). – 2021. – Т. 48. – №. 11.
11. Norboeyvna Y. R. Structural-semantic, national-cultural features of words in uzbek language //Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). – 2020. – Т. 9. – №. 5. – С. 409-414.
12. Юсубова Р. Жаҳон тилшунослигида тежамлиликнинг ўрганилиши //Международный журнал искусство слова. – 2021. – Т. 4. – №. 2.
13. Юсубова Р. Н. и др. Разные принципы в поэтических текстах //Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2010. – №. 3. – С. 174-176.

